

ANJIRNING FOYDALI XUSUSIYATLARI

Parpiyeva Mashhura Ilhombek qizi

O'qituvchilar: I.R. Asqarov M.M.Xojimatov

Annotatsiya : Tarixiy manbalarda qayd etilgan ko'plab ma'lumotlarga qaraganda, anjirning ajoyib xususiyatlari qadim zamonlardan buyon ma'lum va ishlatilgan. Bugungi kunda u shifo va oziqlanish xususiyatlarini yo'qotmagan. Bilasizmi? Anjirlar Evropa va Osiyodagi ko'plab mamlakatlarda, Misr va Hindistonda va dunyoning boshqa joylarida muqaddasdir. Qadimgi dunyoda juda qadrlil bo'lgan foydali xususiyatlari uning mashhurligini aniqladi. Misrlik urf-odatlar Hindistonning serhosil fazilatlarini beradi - Islomiy an'ana anjirni yaratuvchisi deb hisoblaydi, ma'naviy ma'rifat va o'lmaslikka, taqiqlangan mevalar o'sgan samoviy daraxtga ega.

Kalit so'zlar: *Bronxit, Larengit, Alergiya kasalliklari, B6-vitami, Kam qonlik kasaligi.*

KIRISH

Anjir daraxtlarini etishtirish qadimgi Yunoniston, Finikiya, Suriya va Misrda qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaganligi ma'lum. 16-asrning oxiriga kelib, amerikaliklar anjirning foydali xususiyatlarini baholay oldilar.

Anjir tutdoshlar oilasiga mansub subtropik meva bo'lib, uning tarkibida 20-24 foiz qand, 0,5-4,2 foiz pektin moddalari, 3-7,4 foiz kletchatka, 0,1 foizgacha organik kislotalar, karotin, kalsiy, temir, fosfor kabi mikro va makroelementlar va boshqa moddalar mavjud. Shuningdek, anjir mevasi tarkibidagi kaliy, natriy va oqsil moddalarining miqdori o'rik, yong'oq mevalardagiga yaqin bo'lib, to'yintirish darajasi go'shtnikiga deyarli teng. Anjir tarkibida B6 (0,13 mg) va B5 (4 mg) vitaminlarini o'z ichiga oladi. Askorbin kislotasi tanasida etishmovchilik charchoq, bosh og'rig'i, mushak og'rig'i va tez-tez shamollashga olib keladi. Pantotenik kislota

etishmovchiligi ko'rishning yomonlashishi, uyqusizlik, tushkunlik, soch to'kilishi, zaiflik va past qon bosimiga olib keladi. Kalori yangi anjir juda katta emas, garchi juda shirin ta'mga ega bo'lsa-da. Yangi uzilgan mevalar 100 g ga 49-57 kkalni o'z ichiga oladi. Uglevodlar - 12 g, protein 0,7 g, yog ' - 0,2 g. Suvsizlanish tufayli quritilgan mevalarning hajmi kamayadi va shakar konsentratsiyasi oshadi. Uning kaloriya qiymati 100 g ga 244-257 kkal bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Quritilgan anjir mevasida fosfor, kaliy, kaltsiy, magniy va xun tolasi miqdori ko'payadi, ammo B5, B6, B9, C vitaminlari kamayadi. Anjir mevasini quritilganda ulardagi shakar miqdori ortadi. 100 g quritilgan anjirning kaloriyasi 257 kkalgacha, uglevodlar miqdori esa 60 g ga ortadi (har 100 g mahsulot uchun). Quritilgan anjir mevalarida hosil bo'lgan glyukoza, fruktoza, lizin va organizm uchun muhim bo'lgan ko'plab boshqa moddalar va kislotalardan tarkib topgan.

Tarixiy manbalardagi ma'lumotlar anjirning foydali xususiyatlaridan qadim zamonlardan buyon foydalanib kelinmoqda. Anjir mevasi tarkibidagi temir moddasining miqdori olmadagiga qaraganda bir necha barobar ko'p. Shu sabab kamqonlik bilan og'riqan bemorlarga anjir iste'mol qilish tavsiya etiladi. Anjir moddasining fermenti fitsin fibrinin (qon ivishida hosil bo'ladigan oqsil modda)ni eritish xossasiga ega. Shu sabab qon tomirlarda tromb hosil bo'lishiga moyil hamda tromfolebit kasalligi bilan og'riqan bemorlarga doimiy ravishda iste'mol qilish tavsiya etiladi. Anjir yurak kasalligiga ham davo. Unda yurak faoliyatini yaxshilaydigan kaliy tuzi mavjud. Hozirgacha anjir naturopatlar tomonidan ko'plab kasalliklarni davolash uchun ishlatiladi. Chunonchi, bronxit, laringit, traxeit, pnevmoniya (yo'talni engillashtirish uchun), faringit, tonzillit (haroratni pasaytirish va tushirish uchun), ich qotishi (ichak motorikasini rag'batlantirish uchun), tushkunlik (ohangni oshirish uchun), anemiya (gemoglobin darajasini oshirish uchun), gipertenziya (vazospazmni yo'qotish uchun va diuretik sifatida), genitouriya tizimining yallig'lanishi (diuretik sifatida), tromboz, tromboflebit (qonni yupqalash uchun).

NATIJALAR

Anjir mevasidan tashqari ularning yashil barglari ekzemani davolash uchun ishlatiladi Tibbiyotda "Psoberan" preparatini ishlab chiqarish uchun anjir barglaridan foydalaniladi. Preparatni vitiligo, qichishishni davolash uchun qo'llang. Anjir bargidan uzum va mevalarni quritishda ishqor sifatida, "suti"dan teri kasalliklari (so'gal, temiratki), chayon va ari chaqqanda davo maqsadida ishlatiladi. Anjirga allergik reaksiyalar kam uchraydi chunki anjirda efir moylari juda oz. Ammo allergiyaga moyil bo'lgan odamlar, anjirni ehtiyotkorlik bilan davolash va uning mevalarini minimal miqdorda iste'mol qilish yaxshiroqdir.

MUHOKAMALAR

Anjir organizmdagi jarayonlar — metabolizm, qizil qon tanachalarining paydo bo'lishi, neyromediatorlar va biriktiruvchi to'qimalarning ishlab chiqarilishi uchun muhim bo'lgan misning ham konidir. Bundan tashqari, anjir ko'p miqdorda B6 vitaminini ham o'z ichiga oladi. Ushbu vitamin organizmning aminokislota va oqsillarni parchalab, ulardan energiya olishga yordam beradi, asab tizimi faoliyatida muhim rol o'ynaydi va qarishning oldini oladi. Yoshlikni saqlanishida ahamiyatli bo'lgan, hujayralarni shikastlanishdan himoya qiluvchi va ajin tushishi hamda giperpigmentatsiyaning oldini oluvchi antioksidantlarning ham manbayidir. Anjirni muntazam ravishda iste'mol qilish yurak-qon tomir tizimi uchun foydali. O'tkazilgan tadqiqotlarda ushbu meva iste'molidan keyin organizmdagi yomon xolesterin miqdori kamayishi aniqlangan. U qon tomirlar devorlarini mustahkamlash va tromblarni oldini olish xususiyatiga ega bo'lgan K vitaminiga ham boy. Ushbu shirin meva tarkibida kletchatkalar mo'l bo'lgani sabab ham u oshqozon hazm tizimi uchun ahamiyatlidir. Anjir ichaklar perestaltikasini yaxshilaydi va hazm tizimi bilan bog'liq ba'zi kasalliklar oldini oladi. Zararli bo'lishi mumkin anjirning zararli ekani aniqlanmagani bilan ba'zi sabablarga ko'ra uni iste'mol qilishda ehtiyotkor bo'lish kerak. Unda yetarli miqdorda shakar bo'lgani uchun ham uning iste'molidan keyin qonda qand miqdori ko'payishi hatto qandli diabet kasalligiga sababchi bo'lishi ham mumkin. Ammo anjir bargidan tayyorlangan choy mevaning o'zidan farqli o'laroq, qondagi qand miqdorini nazorat qiladi. Tarkibida shakar va kislota mavjudligi sabab anjir ham boshqa mahsulotlar

singari allergik reaksiya keltirib chiqarishi mumkin. Shu boisdan ham avval anjir yeb ko'rmagan kishilarga birdaniga ko'p miqdorda iste'mol qilmaslik va organizmda javob reaksiyasi bor yoki yo'qligiga e'tibor qaratish kerak. Anjir doimiy ravishda egan odam suyaklarini mustahkamlaydi. Bu, ayniqsa, keksalar uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, teriga foydali ta'sir ko'rsatadi. Temir tarkibiga qarab anemiya davolashda anjir suvi ishlatiladi. Mahsulot tarkibidagi magniy va kaliy mushak qurilish materiallarini ta'minlaydi va yurak mushaklarining faoliyatini yaxshilashga yordam beradi, taxikardiya uchun foydalidir. Anjir mevasi quyidagi kasalliklarni davolashda yordam beradi: kasallikdan so'ng tezroq tiklanish, ovqat hazm qilish jarayonlarini takomillashtirish, yurak-qon tomir tizimini rag'batlantirish, jigarning to'g'ri ishlashi, yo'talayotganda nafas chiqaris, tonzillitni davolas, ichakni tozalash, toksik moddalarni tanadan olib tashlash. Barcha foydali moddalarning quritilgan mevalarda bo'lishiga qaramasdan, ularning xossalari bir-biridan farq qiladi. Suv miqdorini kamaytirish orqali ularning tarkibida shakar miqdori 70% ga oshadi. Shu bilan birga, vitaminlar, minerallar, mikro va makro elementlar va boshqa moddalar darajasi bir xil bo'lib qolmoqda. Yilning istalgan vaqtida tayyorlangan quritilgan anjirlar tufayli: ichak harakatining yaxshilanishi, toksinlar va toksinlarni bartaraf qiladi, ichak funksiyasi yaxshilanadi, birlashtiruvchi to'qima meva tarkibidagi pektinlar tufayli yaxshi o'sadi, antioksidantlar xolesterin plitalari, toza kichik qon tomirlarining qonini tozalashga yordam beradi va ularga elastiklik beradi, temir, kaliy va magnezium tananing kardiovaskulyar va qon aylanish tizimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, qon bosimini, ritm va yurak tezligini normallantiradi, sut bilan qaynatiladi, u odatda ekspektoran, daporetik va antipiretik sifatida ishlatiladi, B vitaminlari asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi: ruhiy holatni yaxshilash, asabiy faoliyatni normallashtirish, samaradorlikni oshirish.

XULOSA

Asablarni mustaxkamlashda kishini tinchlantirishda, kayfiyatni ko'tarishda, nerv mustaxkamligini taminklashda; anjir, nok, olma, qalampir, piyozkaram, limon istemol qilish kerak. Jigarni quvvatini oshirishda; shirin olma sharbati va anjir davo

bo`ladi. Olcha, arab hurmosiga gulob qo`shib qaynatiladi. Unga gazako`t va anjir qo`shib, naxorda bir maxal 50gr dan ichilsa, qorindagi suvni xaydaydi. Yotalga qarshi; anjirni o`zini qaynatib ichilsa tuzaladi. Og`iz, tish, milklar og`risa, gulob bilan chayish kerak anjir suvini qaynatib, g`argara qilinsa, tildagi shishlar yo`qoladi. Anjir qaynatmasini milk shishganda quyiladi. Teri kassaliklarda; anjirning efiri moyi xar kuni surtish uchun ishlatiladi. Sovuq urushi kuchli bo`lsa, oyoq-qo`llarini qorli suvga yoki anjir, karam, ukrop yoki moychechak qaynatilgan suvga botirish kerak. O`pka silini davolashda; gulhayri bargi, arpabodiyon, bo`ymodaryon, sugirquyruq bargi, zigir tolqoni, sunbula ildizi, chuchukmiya ildizi, indov tolqoni, anjir, qoqio`t, igir ildizidan 200gr dan olinadi. Xammasini qo`shib, 15 lits yomg`ir suvida asta-sekin 10 daqiqa qaynatiladi. Suzib olib, 3 maxal och xolda ovqatdan yarim soat oldin 50 gr dan 3 oy ichilsa shifo topadi. Yozda xar kuni 2 soat tol soasida o`tirilsa , tuzalishi tezlashadi. Qovun, makkajuhori, achchiq, sho`r va sovuq narsalar davolanguncha yeyilmaydi. Anjir qoqini qaynatib ichish, choy o`rniga olcha yoki sarimsoq sharbatini ichish mumkun. Xusunbuzarlardan qolgan doglarga anjirning sharbati surtiladi. Chipqon kasaligida; sut yoki anjir suvini kanop urug`ini, xantal va asal bilan birga aralashtirilib 3 kun 2 mqaxaldan quyib bog`lanadi va shifo bo`ladi. Har kun anjir istemol qilinsa yurak va opka xastaligiga davo bo`ladi. Asal va anjir sharbatini arashtirilib, 3-4 maxal bir osh qoshiqdan istemol qilish yukakni kuvvatlantiradi. Shishlarda qora anjir va shotut barglarini qo`shib qaynatib, qo`l-oyoq badanning shishgan joylariga surilsa, shifo topadi. O`bka va boshqa a`zolar sili bilan og`rigan bemorlar uchun; olma, nok, anjir, qizil lavlagi, quritilgan o`rik sharbati, savzi sharbati xamda boshqa meva va savzavotlarni imkon qadar ko`proq istemol qilish tavsiya etiladi. Teridagi oq dog`larni davolash uchun anjir suvini arpa uni bilan arashtirib surtish kerak. Qandli duabetda esa anjir barginidan damlab ichiladi. Anjirning ko`p yeyish o`sma o`sisini to`xtatadi. Yumshatuvchi va surgin hususiyatiga ega anjir mevasi.

Makro- elementlar (mg)	An jir	Qurilga n anjir	Mikro elementlar (mg)		Anjir	Quriti lgan anjir				
Kalsiy	35	144	Femir		3.2	0.3				
Natriy	18	11								
Magniy	17	59								
Fosfor	14	68								
Kaliy	19 0	710								
Vitaminlar (mg)	Vitamin PP				Kaloriyasi (kkal)	49-57	244- 257			
	Vitamin K									
	Vitamin B1(tiamin)							Oqsillar	0.7	3
	Vitamin B2(riboflavin)			-				Yog'lar	0,2	0,8
	Vitamin B3							Ulevodlar	12	
	Vitamin B4		-					Ozuqatolal ari	3	2,6
	Vitamin B5(pantotenkislota)			4				Suv	-	16
	Vitamin B6(piridoksin)			0, 13						
	Vitamin B9(foliykislota)							Organik kislotalar	-	2.4
	Vitamin C							Xun tolasi	-	18
	Vitamin E			-						
	Vitamin PP(niatsinekvivalentda)			-				Kraxmal	-	3
	Vitamin H (biotin)			-				Mono- vadisaxarid lar		55
Beta-karotin		-								

Ozuqaelementlari (g)

ADABIYOTLAR

1. Fabricant, D. S .; Farnsvort, N. R. (2001 yil mart). "[Dori-darmonlarni topish uchun an'anaviy tibbiyotda ishlatiladigan o'simliklarning qiymati](#)". Atrof. Sog'liqni saqlash istiqboli. 109 (Qo'shimcha 1): 69-75.
2. "[Dorivor maqsadlarda ishlatiladigan faol o'simlik tarkibiy qismlari](#)". Amerika Qo'shma Shtatlari Qishloq xo'jaligi vazirligi. 2017 y.
3. "[O'simlik dorisi](#)". [Cancer Research UK](#). 2019 y.
4. Wapnir, Raul A. (1990). Proteinli oziqlanish va minerallarning singishi. Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBN 978-0-8493-5227-0.
5. Disilvestro, Robert A. (2004). Oziqlantiruvchi qo'shimchalar sifatida minerallar haqida ma'lumotnoma. CRC Press. 135, 155-betlar. ISBN 978-0- 8493-1652-4.